

DIPLOMA

TA'LIM FIDOYILARI

RESPUBLIKA ILMIY JURNALIDA

Muhammadiyeva Umida Abdug'afforovna

ONA TILI VA O'QISH SAVODXONLIGI DARSLARINI AQLI ZAIF BOLALARGA
O'QITISHDA QO'LLANADIGAN USUL VA O'YINLAR

NOMLI MAQOLASI BILAN ISHTIROK ETGANI UCHUN TAQDIRLANADI

Bosh muharrir:
A.A. Abdurahmonov

2023/APREL

YOUR SEAL

HONORED
MENTION